

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7503279>
УДК 159.972

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКОВ РОДИТЕЛЕЙ НА ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ

К.А. Истратова,
студентка 4 курса, напр. «Биотехнические системы и технологии»
А.А. Заворотный,
к.ф.-м.н., доц. кафедры физики и БМТ,
ФГБОУ ВО ЛПТУ,
г.Липецк

Аннотация: Методами статистического анализа исследовано влияние расторжения браков родителей на психические расстройства детей до 14 лет. Установлено в среднем около 60 % зарегистрированных случаев развития у детей нарушений психики, которые можно объяснить влиянием разводов родителей. Остальные 40 % случаев находятся под влиянием других факторов, таких как дисбаланс гормонов, эмоциональная неустойчивость, искажённое восприятие причинно-следственных связей, широкое влияние социума и т.д. Поэтому ребёнку необходимо уделять должное внимание, чтобы в дальнейшем избежать неприятных последствий, так как они могут оказать большое влияние на дальнейшую жизнь ребёнка.

Ключевые слова: психические расстройства, возрастная психология, статистический анализ, корреляционный анализ

STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF MARRIAGE DISSOLUTION PARENTS FOR MENTAL DISORDERS IN CHILDREN UNDER 14

K.A. Istratova,

4th year student, direction "Biotechnical systems and technologies"

A.A. Zavorotny,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,

Department of Physics and BMT,

FGBOU VO LGTU,

Lipetsk

Annotation: Statistical analysis methods have been used to study the impact of parental dissolution of marriages on mental disorders in children under 14 years of age. An average of about 60 % of registered cases of the development of mental disorders in children has been established, which can be explained by the influence of parental divorces. The remaining 40 % of cases are influenced by other factors, such as hormone imbalance, emotional instability, distorted perception of cause and effect relationships, widespread social influence, etc. Therefore, the child must be given due attention in order to avoid unpleasant consequences in the future. Since they can have a great impact on the future life of the child.

Keywords: mental disorders, developmental psychology, statistical analysis, correlation analysis

Семейное благополучие имеет большое влияние на психическое здоровье детей, ведь именно в условиях семейного воспитания формируется полноценная личность ребёнка [1]. Которая в свою очередь, оказывает влияние на дальнейшую жизнь ребёнка, на его взаимоотношения с другими людьми, на умение поддерживать конструктивный диалог с собеседником и т.д. Поэтому немаловажно знать, как и с какой степенью влияют взаимоотношения родителей, в частности расторжение их брака, на психическое здоровье ребёнка.

Данная тема является не новой, ряд авторов уже занимались её рассмотрением [2-5]. Так, например, в статье [2] автором были выделены основные факторы, которые влияют на психическое

здоровье ребёнка при психотравмирующей ситуации, а именно во время процесса расторжения брака. В работе [3] авторы сделали вывод, что у детей, которые проживают в неполных семьях существуют проблемы в выстраивании отношений с родителями, у них наблюдается повышенная тревожность, агрессия. Авторы статья [4] установили, что в семьях, где чаще всего происходят конфликты, дети вырастают более мнимыми и закрытыми от общества, так как взаимоотношения родителей они проецируют на себе, что мешает им выстраивать хорошие отношения с другими людьми. Для поддержания психического здоровья ребёнка необходимо, чтобы в семье была гармония, дети должны ощущать родительскую любовь и получать должное воспитание, как утверждает автор работы [5].

Как видно из приведённых выше примеров, данная тема действительно является обсуждаемой и актуальной в современной научной среде. Многие авторы считают, что есть определённая доля влияния расторжения браков на психическое здоровье детей.

Для данного исследования зависимости данные количества детей до 14 лет с психическими расстройствами были взяты с сайта Федеральной Службы Государственной Статистики – Здравоохранение в России [6], данные по количеству расторжения браков взяты с сайта ЕМИСС Государственной Статистики – Число разводов за год [7]. Все показатели взяты за период с 2000 по 2020 год и указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Входные данные

Год	х Количество расторжения браков (тыс.человек)	у Количество детей до 14 лет страдающих психическими расстройствами (тыс.человек)
2020	564,7	16,4
2018	583,9	20,2
2005	604,9	30
2016	608,3	21,1
2017	611,4	20,4
2015	611,6	23,1
2019	620,7	19,6

Год	х Количество расторжения браков (тыс.человек)	у Количество детей до 14 лет страдающих психическими расстройствами (тыс.человек)
2000	627,7	42,7
2004	635,8	34,4
2010	639,3	24
2006	640,8	30,5
2012	644,1	22,2
2013	668,0	23,3
2011	669,4	22,7
2007	685,9	29
2014	693,7	22,2
2009	699,4	26,5
2008	703,4	27,1
2001	763,5	42,3
2003	798,8	36,5
2002	853,6	40,9

Предварительный анализ проведённый в программе STATISTICA 12 для расторжения браков (х) дал следующие результаты:

1. Медиана $M_e = 640,8$ тыс.чел., означает, что в среднем за все года половина количества расторжения браков составила меньше 640,8 тыс.чел., а половина больше этого значения.

2. Среднее арифметическое $\bar{x} = 663,3$ тыс.чел., показывает, что в среднем за год разводятся около 663,3 тыс.чел.

Так как $M_e = 640,8$ тыс.чел. и $\bar{x} = 663,3$ тыс.чел. приблизительно равны. Их близость свидетельствует о нормальном распределении выборки.

3. Дисперсия $\sigma^2 = 5106,6$ тыс.чел., среднее квадратичное отклонение $\sigma = 71,4$ тыс.чел.. Каждое значение ряда отличается от среднего значения в среднем на 71,4 тыс.чел.

4. Минимум и максимум выборки: $x_{min} = 564,7$ тыс.чел.; $x_{max} = 853,6$ тыс.чел. Максимальное значение расторжения браков

было зафиксировано в 2002 году, а минимальное в 2020, при этом количество детей с психическими расстройствами составляло 40,9 тыс.чел. и 16,4 тыс.чел. соответственно.

Нормальность распределения по правилу «Трёх сигм» выполняется:

$$P(\bar{X} - 3\sigma < X < \bar{X} + 3\sigma) = 99,73\%$$

Предварительный статистический анализ детей до 14 лет страдающих психическими расстройствами (y) показал следующие результаты:

1. Медиана $M_e = 24$ тыс.чел., означает, что в среднем за все года половина количества детей страдающих данным заболеванием составляет больше 24 тыс.чел., а половина меньше этого значения.

2. Среднее арифметическое $\bar{Y} = 27,4$ тыс.чел., показывает, что в среднем за год заболевают детей около 27,4 тыс.чел.

Так как $M_e = 24$ тыс.чел и $\bar{Y} = 27,4$ тыс.чел. различаются на небольшое кол-во единиц, то можно сделать вывод о том, что выборка близка к нормальному распределению.

3. Дисперсия $\sigma^2 = 61,7$ тыс.чел., среднее квадратичное отклонение $\sigma = 7,8$ тыс.чел.. Каждое значение ряда отличается от среднего в среднем на 7,8 тыс.чел.

4. Минимум и максимум выборки: $y_{min} = 16,4$ тыс.чел.; $y_{max} = 42,7$ тыс.чел. Максимальное количество детей 42,7 тыс.чел. было зафиксировано в 2000 году, а минимальное 16,4 тыс.чел. в 2020 году, при этом количество расторжения браков составило 627,7 тыс.чел. и 564,7 тыс.чел. соответственно.

Нормальность распределения по правилу «Трёх сигм» выполняется:

$$P(\bar{Y} - 3\sigma < Y < \bar{Y} + 3\sigma) = 99,86\%$$

На рисунке 1 данные таблицы 1 представлены графически для наглядности. Сплошной кривой показала эмпирическая, а пунктирной теоретическая функциональная зависимость (1):

$$y(x) = 2 \cdot 10^{-11}x^6 - 7 \cdot 10^{-8}x^5 + 0,0001x^4 - 0,1163x^3 + 60,067x^2 - 16467x + 2 \cdot 10^6 \quad (1),$$

где y - параметр психического расстройства детей до 14 лет;
 x - параметр количества расторжения браков.

Видно, что эти две кривые имеют расхождение. При это коэффициент корреляции этих линий $r_{xy}^2 = 0,6$. Как видно из данного значения, по шкале Чеддока, то связь между разводами и заболеваемостью у детей достаточно заметная и прямая.

Рисунок 1 – Графическое влияние у от x

Корреляционное отношение $\eta = \sqrt{r_{xy}^2} = 0,7$, показывает, что связь между факторами умеренная и заметная [8].

Значимость различий между факторами отражает χ^2 – критерий Пирсона равный $\chi^2 = 5266,9$ тыс.чел. Получаем, что $\chi_{кр}(0,05; 18) = 28,8$, а $\chi_{набл} = 5266,9$ тыс.чел., следовательно, $\chi_{набл} > \chi_{кр}$, поэтому есть основания отвергнуть основную гипотезу. Данные выборки распределены не по нормальному закону, то есть, эмпирические и теоретические частоты различаются значимо [9].

Заключение. В данной работе было проведено исследование об установлении зависимости количества детей страдающих психическими расстройствами от количества расторжения браков за период с 2000 по 2020 год. Из приведённых исследований видно, что расторжение браков с вероятностью около 60 % оказывает значительное влияние на психическое здоровье детей. По шкале Чеддока видно, что связь между факторами заметная и прямая, а корреляционные отношения показывают, что связь умеренная и заметная. Таким образом, можно сделать вывод о том, что часть психических расстройств детей объясняется их переживаниями из-за

разрыва отношений между родителями. На что психологам, педагогам и психиатрам необходимо обращать своё внимание для корректирования отношений и правильности постановки диагноза. Но так же не стоит забывать и про другие факторы, которые могут оказывать влияние на психическое здоровье детей.

Список литературы

- [1] Коваленко О.В. Психические состояния подростков, переживших развод родителей / О.В. Коваленко // Молодой ученый. – 2021. № 7 (349). 191-193 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/349/78573/>. (дата обращения: 22.12.2022).
- [2] Аристова М.Н. Факторы, влияющие на особенности реагирования ребенка на развод родителей / М. Н. Аристова // Молодой ученый. – 2018. № 20 (206). 54-58 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/206/50335/>. (дата обращения: 22.12.2022).
- [3] Пономарев П.А. Особенности психического развития детей в неполных семьях / П.А. Пономарев, Д. Е. Штильников // Молодой ученый. – 2017. № 14 (148). 191-194 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/148/41660/> (дата обращения: 22.12.2022).
- [4] Попов В.А. Влияние супружеских взаимоотношений на воспитание детей в семье / В.А. Попов, К.В. Лебедева // Молодой ученый. – 2015. № 4 (84). 670-673 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/84/15595/> (дата обращения: 22.12.2022).
- [5] Жамалетдинова Г.Р. Влияние детско-родительских отношений на становление личности ребенка / Г.Р. Жамалетдинова // Молодой ученый. – 2017. № 41 (175). 146-148 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/175/45956/> (дата обращения: 22.12.2022).
- [6] Федеральной Службы Государственной Статистики – Здравоохранение в России – Москва [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13218> (дата обращения: 15.11.2022).
- [7] ЕМИСС Государственной Статистики – Число разводов за год – Москва [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31604> (дата обращения: 22.12.2022).

[8] Гашаев С.Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе STATISTICA / С.Н. Гашаев, Ф.Х. Бетляева, М.Ю. Лупинос. – М.: Юрайт, 2019. 2018 с.

[9] Кореневский Н.А. Математические методы обработки медико-биологической информации. Математическая статистика / Н.А. Кореневский, З.М. Юлдашев, Конаныхина Т.Н. – Старый Оскол: ТНТ, 2021. 304 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kovalenko O.V. Mental states of adolescents who survived the divorce of their parents / O.V. Kovalenko // Young scientist. – 2021. No. 7 (349). 191-193 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/349/78573/>. (date of access: 12/22/2022).

[2] Aristova M.N. Factors influencing the characteristics of a child's response to parental divorce / M. N. Aristova // Young scientist. – 2018. No. 20 (206). 54-58 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/206/50335/>. (date of access: 12/22/2022).

[3] Ponomarev P.A. Peculiarities of mental development of children in incomplete families / P.A. Ponomarev, D. E. Shtilnikov // Young scientist. – 2017. No. 14 (148). 191-194 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/148/41660/> (date of access: 12/22/2022).

[4] Popov V.A. Influence of marital relationships on the upbringing of children in the family / V.A. Popov, K.V. Lebedeva // Young scientist. – 2015. No. 4 (84). 670-673 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/84/15595/> (date of access: 12/22/2022).

[5] Zhamaletdinova G.R. Influence of parent-child relations on the formation of the child's personality / G.R. Zhamaletdinova // Young scientist. – 2017. No. 41 (175). 146-148 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/175/45956/> (date of access: 12/22/2022).

[6] Federal State Statistics Service – Health care in Russia – Moscow [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13218> (date of access: 11/15/2022).

[7] EMISS State Statistics – The number of divorces per year – Moscow [Electronic resource]. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31604> (date of access: 12/22/2022).

[8] Gashaev S.N. Mathematical methods in biology: analysis of biological data in the STATISTICA system / S.N. Gashaev, F.Kh. Betlyayeva, M.Yu. Lupinos. – M.: Yurayt, 2019. 2018 p.

[9] Korenevsky N.A. Mathematical methods for processing medical and biological information. Mathematical statistics / N.A. Korenevsky, Z.M. Yuldashev, Konanykhina T.N. – Stary Oskol: TNT, 2021. 304 p.

© *К.А. Истратова, А.А. Заворотный, 2022*

Поступила в редакцию 12.12.2022

Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Истратова К.А., Заворотный А.А. Статистический анализ влияния расторжения браков родителей на психические расстройства у детей до 14 лет // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 134-142. URL: <https://ip-journal.ru/>